

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ А.ЯКУБОВА «СОКРОВИЩЕ УЛУГБЕКА»

Исматова Н.А.

Преподаватель

СамГУ им. Шарофа Рашидова

Самарканд, Узбекистан

nice.natali2017@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19677844>

Аннотация. В данной статье рассматривается система персонажей исторического романа А.Якубова «Сокровища Улугбека». Установлено, что в узбекском историческом романе «Сокровища Улугбека», используется структура вальтер-скоттовского романа, автор использует образы исторических личностей: правителя Самарканда ученого Мирзо Улугбека, двух его сыновей-Абдул-Азиза и Абул-Латифа, сподвижника правителя Али-Кушчи и вымышленных героев.

Ключевые слова: исторический роман, сюжетная линия любви, структура романа, возникновение жанра, эволюция.

Двадцатое столетие в узбекской литературе ознаменовано выходом большого количества романов, включающих в себя романы-эпопеи, трилогии, дуологии. В 1973 году Адыл Якубов создаёт исторический роман «Сокровища Улугбека», повествующий о последних днях правления великого ученого Мирзо Улугбека – внука прославленного и могущественного полководца Амира Тимура.

Писатель берет за основу исторические события XV века на территории Мавераннахра. Главные герои – представители клана Темуридов, а именно правитель Самарканда Улугбек и двое его сыновей – Абдул-Латиф и Абдул-Азиз. События, отягощенные семейными интригами и религиозными распрями, происходят на фоне борьбы за трон между отцом и сыном.

Главным каноническим исторического романа является описание политического конфликта событий минувших дней. Именно переломные события в жизни народа, нации и целой страны ложатся в основу сюжета исторического романа. По словам А.Вельского: «Наличие подобного конфликта есть узловым, главенствующим признаком жанра» [2, с. 136]. Мирзо Улугбек являлся правителем Самарканда на протяжении 40 лет. За время его правления были созданы учебные учреждения, медресе. Он активно развивал такие науки, как физика, история, литература и др. Старший сын правителя – Абдул-Азиз, также историческая личность, является антагонистом в произведении. Конфликт между отцом и сыном показан не только на почве семейного разлада – ревностью и обидой сына, но также отображает политическую борьбу за власть. Младший брат Абдул-Азиза слабый и физически, и морально, находится под опекой отца, и также не может противостоять брату.

В произведении немаловажную роль играет сподвижник и ученик Мирзо Улугбека, выдающийся ученый своего времени Али-Кушчи. Он играет большую роль в сохранении главного богатства правителя – его библиотеки, накопленных знаний. До последнего момента он пытается спасти учителя, но его старания тщетны. Тем не менее, самые ценные книги и труды по астрономии ему удается вывести и тем самым передать знания потомкам.

Писатель вводит в действие простых людей – вымышленных героев, при помощи которых он показывает влияние исторических процессов на судьбы народа. Зачастую одним из главных героев становится молодой человек из простой семьи – честный и благородный, но не богатый. Герой и его возлюбленная, как правило, являются олицетворением судьбы простых людей, испытавших на себе произвол монарха, феодалов или чужеземных захватчиков [7, с. 164].

В романе Якубова «Сокровище Улугбека» воссоздается атмосфера эпохи XV века при помощи изображения героев из народа, помимо своей воли принявших участие в исторических событиях. Особое место в таком повествовании занимает сюжетная линия любви, которая показывает не только отношения между мужчиной и женщиной в описываемую эпоху, но и отражение социального, общественного и политического состояния государства того времени при помощи изображения жизни простых людей.

Первое упоминание об истории любви Каландара Карнаки и Хуршиды-бону появляется при разговоре Улугбека и его ученика – великого ученого Али Кушчи. Али-Кушчи вспоминает о том, что он: «сватал дочь мавляны Мухиддина. За молодого мударриса по имени Каландар Карнаки. Но мавляна, а особенно отец его Ходжа Салахиддин... тот самый, известный в Самарканде ювелир... отказали. С обидными словами меня выпроводили...» [8, с. 20].

Этими словами писатель даёт оценку родителям девушки. Её дедушка – знаменитый ювелир, то есть зажиточный и уважаемый в городе человек.

Но, богатого ювелира это все не интересует. Он отдает свою внучку, красавицу Хуршиду-бону за сына эмира. На пышной свадьбе высокопоставленных особ «был сам Мирза-Улугбек» [8, с. 20]. Однако, юная красавица настолько пленила своей красотой младшего сына Улугбека – своенравного и избалованного Абдул-Латифа, что он казнил эмирского сына, а Хуршиду-бону забрал в свой гарем. Такой поступок наследного принца возмущает городскую знать и Улугбек возвращает девушку в родительский дом. Каландар, охваченный горем становится дервишем и начинает скитаться, пытаясь найти утешение в Боге. По стечению обстоятельств, именно Каландар Карнаки впоследствии оказывается самым верным и преданным человеком для Али-Кушчи во время борьбы за самое главное наследие Улугбека – его бесценных книг, которые Улугбек пытался спасти для будущих поколений. Хуршида-бону становится предметом вожделения и второго сына Улугбека – Абдул-Латифа, пришедшего в Самарканд с целью захвата трона. И тогда девушка принимает решение сбежать. Каландар пытается найти ее, но безуспешно. В бою с людьми Абдул-Латифа, смелый воин погибает. И Хуршида-бону не в силах пережить это горе, решает покончить жизнь самоубийством.

Жизнь двух благородных и преданных друг другу людей была загублена из-за прихоти двух избалованных, жестоких и эгоистичных сыновей правителя Самарканда.

Автор произведения использует образы не только исторических личностей, но также вымышленных персонажей. Это позволяет художнику воссоздать атмосферу описываемых событий, показать не только политический конфликт, но также социальный. При помощи изображения быта и настроения людей, автор показывает своё авторское отношение к событиям минувших дней.

References:

1. Белоглазов А.В. Влияние ислама на политические процессы в Центральной Азии: учеб. пособие. Казань: Казан.ун-т, 2013. 294 с.
2. Вельский А.А. Английский роман 1800-1810-х годов. Пермь, 1968. С.136-138
3. Долинин А. Пушкин и Англия [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.pushkinskiydom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=cYXqqFF7cLs%3D&tabid=10183> (дата обращения: 17.04.2023).
4. Есин А. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. М.: Флинта : Наука, 2000. 248 с.
5. Мирзаев С. Узбекская литература XX века. М.: Восточная литература, 2010. 376 с.
6. Разводовская Н.А. Традиции «вальтер-скоттовского» романа в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» [Электронный ресурс]. URL: <http://elib.bspu.by/bitstream/doc/20894/1/%> (дата обращения: 10.05.2023).
7. Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. М., Л., 1985. 164 с.
8. Якубов А. Сокровище Улугбека. М.: Сов. писатель, 1976. 336 с. [Электронный ресурс] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 25.07.2023).